

УДК 372.893

DOI 10.5281/zenodo.18017646

Научная статья

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ШКОЛЕ

MONITORING OF STUDENTS' EDUCATIONAL RESULTS IN TEACHING HISTORY AND SOCIOLOGY AT SCHOOL

МАКАРОВА ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА,

Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий.

БАДРЕТДИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий.

MAKAROVA LYUBOV GENNADIEVNA,

Sterlitamak Branch of Ufa University of Science and Technology.

SVETLANA ANATOLYEVNA BADRETDINOVA,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Sterlitamak Branch of Ufa University of Science and Technology.

Статья посвящена изучению вопросов реализации мониторинга результатов образования обучающихся в рамках преподавания истории и обществознания в школе. Исследование обусловлено необходимостью обеспечить качество школьного образования в соответствии с требованиями ФГОС, выстроить эффективную систему оценки учебных достижений по социально-гуманитарным дисциплинам и использовать результаты мониторинга для корректировки образовательного процесса. Особое место в работе отводится рассмотрению основных форматов мониторинга качества знаний обучающихся и использование полученных результатов в работе со школьниками. В рамках исследования были проанализированы нормативные документы (ФГОС), формы текущего и итогового контроля (самостоятельные и контрольные работы, устные опросы), всероссийские проверочные работы (ВПР), материалы государственной итоговой аттестации (ЕГЭ), а также интерактивные формы обучения как инструмент мониторинга. Кроме этого, выделяются особенности проведения Всероссийских проверочных работ и ЕГЭ по обществознанию и истории как главного формата мониторинга результатов приобретенных знаний обучающимися.

This article examines the implementation of monitoring student learning outcomes within the context of history and social studies instruction at school. The study is driven by the need to ensure the quality of school education in accordance with the Federal State Educational Standard (FSES), build an effective system for assessing academic achievement in the social sciences and humanities, and utilize monitoring results to adjust the educational process. The study focuses on the main formats for monitoring student learning outcomes and the use of these results in working with schoolchildren. The study analyzed regulatory documents (FSES), forms of ongoing and final assessment (independent and test assignments, oral surveys), all-Russian assessments (VPR), state final certification (USE) materials, and interactive learning as a monitoring tool. Additionally, the article highlights the specifics of conducting the All-Russian assessments and the USE in social studies and history as the primary format for monitoring students' acquired knowledge.

Ключевые слова: мониторинг образования, школьное образование, федеральный государственный образовательный стандарт, Всероссийские проверочные работы, ЕГЭ, обществознание, история.

Key words: monitoring of education, school education, federal state educational standard, All-Russian test papers, Unified State Exam, social studies, history.

Система школьного образования базируется на нескольких важных составляющих, а именно: обеспечение качественного образования обучающимся с использованием инновационных и интерактивных технологий обучения и мониторинг результатов качества образования. Каждый учебный предмет выдвигает собственные специфические критерии к мониторингу результатов образования. Рассмотрим основные вопросы реализации мониторинга результатов образования обучающихся в рамках преподавания истории и обществознания в школе.

Под мониторингом результатов образования обучающихся по истории и обществознанию понимается непрерывный процесс сбора, анализа и оценки данных об учебных достижениях по данным предметам, который позволяет принимать обоснованные управленческие решения для улучшения качества образования. Необходимо учитывать, что данный процесс имеет системный, последовательный и поэтапный характер [4, с. 93].

Среди методических действий, проводимых образовательными учреждениями в рамках мониторинга результатов образования обучающихся, первостепенное значение имеет сбор данных. Это проявляется в постоянном сборе информации об успеваемости обучающихся, учебных показателях, стандартизированных оценках и других характеристиках процесса обучения.

Немаловажное значение имеет анализ данных, который выражается в обработке и интерпретации собранных дидактических данных с целью выявления тенденций, слабых мест, общего прогресса и эффективности образовательных программ. Одной из главных составляющих мониторинга является оценка эффективности выполненных работ, направленных на выявление достоинств и недостатков организации учебной работы по истории и обществознанию. Оценка эффективности целиком и полностью связана с оценкой степени достижения образовательных целей и результатов, оценкой соответствия учебных практик стандартам и требованиям. Последним алгоритмом в реализации мониторинга является внедрение изменений. На основе полученной информации и анализа принимаются решения о внедрении улучшений и корректировке образовательных практик для повышения качества обучения [6, с. 220].

Основными составляющими мониторинга результатов образования обучающихся являются: во-первых, объекты и субъекты образовательного процесса, во-вторых, комплекс показателей качества образования, в-третьих, базы данных для накопления информации, в-четвертых, методики анализа, переработки и интерпретации информации, и в-пятых, программно-инструментальные средства обработки информации.

В базовую структуру мониторинга качества образования входят самостоятельные и практические работы, которые проводятся в качестве закрепления учебного материала по пройденной теме. Это могут быть задания в тестовой форме, работа с фрагментами исторических источников и нормативно-правовых документов, а также проверка остаточных знаний по пройденному материалу, которая может проходить в формате устного опроса.

Как показывает педагогическая практика, мониторинг результатов качества образования обучающихся осуществляется после изучения каждого учебного раздела. При мониторинге могут использоваться разноуровневые задания, а также не исключено использование кейс-заданий, которые в полной мере позволяют оценить качество приобретённых знаний у

обучающихся. Самое главное, чтобы мониторинг качества образования у обучающихся предоставлял объективную оценку уровня усвоения знаний и практических навыков в изучении истории и обществознания в школе [1, с. 166].

Мониторинг результатов образования обучающихся по истории и обществознанию связан с выполнением контрольных работ в конце каждого семестра. На основании выполнения контрольной работы определяется качество остаточных знаний обучающихся, а также выставляется итоговая оценка за семестр. В контрольных работах по истории и обществознанию могут присутствовать задания разнообразного характера — от тестовых заданий и заданий по работе с исторической картой до выполнения заданий по фрагментам источников и документов, заполнения кроссворда и многое другое. В базовую структуру мониторинга входит также проведение итоговой или годовой контрольной работы, на основании выполнения которой выставляется оценка обучающимся за весь учебный год.

Одним из форматов мониторинга результатов образования обучающихся является проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР). Основной целью их проведения является проверка качества знаний обучающихся всех образовательных учреждений. Необходимо также убедиться, что обучение осуществляется в соответствии с принципами Федерального государственного образовательного стандарта. Результаты проведения ВПР предоставляют объективную оценку качества знаний и практических навыков обучающихся в выполнении многоуровневых заданий.

В процессе проверки и анализа выполнения обучающимися Всероссийских проверочных работ выявляются темы, которые требуют доработки в качестве заданий, и те учебные темы, на которых необходимо сделать больший акцент в преподавании школьных предметов. На основании результатов проведения данных работ, учителя образовательных учреждений выстраивают дальнейший алгоритм формирования базовых знаний у обучающихся для дальнейшей сдачи государственных экзаменов в 9 и 11 классах.

Учебные задания ВПР по истории для среднего и основного общего образования разрабатываются на основе тем и исторических процессов, которые изучаются в определенном классе. Самым сложным и в то же время творческим заданием является итоговое задание, которое связано с рассмотрением изображения и формулировки письменного ответа на вопросы [1, с. 165]. Изображения могут быть связаны с историческими событиями, историей родного края, изображения исторических личностей, марок, исторических карт, схем, эмблем и многое другое.

Особое место в выполнении ВПР по истории занимает работа с исторической картой, где необходимо не просто изучить историческую карту, но и ответить к ней на вопросы. Данное задание считается одним из самых проблемных и сложных заданий, так как многие обучающиеся не умеют работать с исторической и контурной картой, и не могут ориентироваться по обозначению континентов и государств. Это связано с тем обстоятельством, что в учебном процессе редко используется организацией работы с историческими и контурными картами как на уроках, так и в качестве домашнего задания. Отсутствие достаточной визуализации знаний способствует неэффективной подготовке обучающихся к Всероссийским проверочным работам.

В ВПР по обществознанию учебные задания, как правило, имеют практический характер. Одними из самых сложных заданий являются задания на составление небольшого эссе по приведенным терминам. К примеру, в 8 классе в ВПР по обществознанию есть задание, которое выражается в том, что используя обществоведческие знания, необходимо составить краткое сообщение о закрытии фирмы, используя понятия: «ликвидация», «юридическая процедура», «низкая эффективность», «профессиональные знания» [5, с. 27].

Следует акцентировать внимание на том, что в последнее время в системе образования показатели по основным государственным экзаменам стали использоваться как результаты

мониторинга остаточных знаний обучающихся по истории и обществознанию. На федеральном уровне специалисты начинают сравнивать результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по годам и отдельным регионам. Сравнивая результаты по годам, выясняют, почему изменилось распределение отметок, чем определяется количество выпускников, получивших 100 баллов в разные годы. На региональном уровне результаты ЕГЭ начинают использовать для сравнения результатов по образовательным учреждениям и их аттестации. В образовательных учреждениях результаты ЕГЭ начинают использовать в качестве оценки работы учителя.

Самыми сложными заданиями ЕГЭ по истории являются задания с фрагментами исторических источников и документов, а также задания, связанные с историческими картами и историческими картинами. Для выполнения данных заданий, обучающимся необходимо иметь углубленные знания по истории России. В ЕГЭ по обществознанию самыми сложными являются задания с фрагментами документов и обществоведческих текстов, после изучения которых необходимо ответить на проблемные вопросы.

Как отмечают многие учителя практики, при разработке контрольно-измерительных материалов (КИМов) (любого уровня) по истории и обществознанию должна быть учтена специфика социально-гуманитарного знания: «высокая степень субъективизма, несовпадение выводов и оценок в существующих знаниях об одном и том же общественном явлении, факта, дате, объекте, во многих случаях отсутствие не только однозначной оценки того или иного явления, но и общепринятого понятия» [2].

Наряду с проведением самостоятельных и контрольных работ, устных опросов, в образовательном процессе используются интерактивные формы обучения, как дополнительный ресурс мониторинга результатов качества знаний обучающихся. Использование интерактивных технологий обучения в качестве мониторинга результатов образования обучающихся связано с организацией групповой работы [5, с. 31].

Существует множество видов групповой работы, к примеру, это может быть реализация игровой технологии обучения, театрализованного представления, использование технологии критического мышления, дискуссионного и проблемного обучения. В этом случае, учитель оценивает качество знаний обучающихся исключительно в практической деятельности творческого характера. Это напрямую соответствует предметным, метапредметным и личностным результатам реализации федерального государственного образовательного стандарта.

Таким образом, одним из важных составляющих современной системы школьного образования является мониторинг результатов образования обучающихся, который обязательно должен иметь системный характер последовательный и поэтапный характер и соответствовать основным требованиям федерального государственного образовательного стандарта, а также учебным планам образовательных учреждений. Данный процесс способствует выстраиванию грамотной учебной работы в освоении школьниками базовых знаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителя истории. Основы профессионального мастерства. М.: Центр педагогического мастерства, 2014. 677 с.
2. Ермоченко К. П. Диагностическая карта результатов обучения обществознанию в 9 классе как универсальная педагогическая модель // Актуальные проблемы педагогики и психологии. 2023. Вып. 4, № 5. С. 13–20.
3. Лобанов И.А. Концепция преподавания обществознания в РФ: идея углубленного уровня изучения предмета // Преподавание истории и обществознания в школе. № 6. 2022. С. 42–48.
4. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. М.: Педагогика, 1984. 96 с.

5. Умбрашко К. Б. Развитие творческого мышления на уроках истории // Преподавание истории в школе. 1996. № 2. С. 25–31.

6. Урусмамбетова Л. А. Школьное историческое образование Кабардино-Балкарской Республики: состояние, проблемы, задачи // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2022. № 2 (35). С. 219–223. DOI 10.36809/2309-9380-2022-35-219-223.

Поступила в редакцию: 16.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Макарова Л. Г., Бадретдинова С. А., 2026.